

ҒТАМП 77.29.33

ЕЛІМІЗДЕГІ ҰЛТТЫҚ СПОРТ ОЙЫНДАРДЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ

**БИЛИБАЕВА ФАРИДА АМАНБАЕВНА, БИСЕМБАЕВА
АЙГУЛ СЕЙТМУРАТҚЫЗЫ, АЛШЫНБАЕВА ГУЛЬНУР БОЛАТОВНА**

Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі, Ұлттық ғылыми-практикалық
дене тәрбиесі орталығының әдіскерлері

Ғылыми жетекшісі - **ШИЛИБАЕВ БЕКБОЛАТ АМАНЖОЛОВИЧ**

Астана, Қазақстан

***Андатпа.** Мақалада, еліміздегі ұлттық спорт ойындары үлкен тәрбиелік және білімдік маңызға ие. Ол ғылыми көзқарастың қалыптасуына ықпал етеді, адамдар санасын өткеннің маңызды оқиғаларымен байыта түседі, адамгершілікке тәрбиелейді, отанға деген сүйіспеншілікке, дене шынықтыру мен спорттың дамуы мен қалыптасуына үлес қосқан барлық халықтарға құрмет сезімдеріне тәрбиелейді. Халқымыздың ұлттық ойындары ежелгі адамзат баласының өткен тарихының дамуымен байланыстырады. Ұлттық ойындардың ел арасында кең тарауына байланысты бір ойынның әр жерде әртүрлі тәртіппен ойналуы және олардың атауларының әртүрлі болып келуі жиі кездеседі. Осы жағдайды ескерер болсақ, ойындарды жүйелеу, топтау және атау беру мәселесі алдан шығары анық. Ұлттық ойындарды насихаттауды мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептерден бастаған жөн деген пікір айтылуда. Бұл өте құптарлық ой. Халқымыздың ұлттық ойындарының ішінде мектепке дейінгі ұйымдар, мектептегі балалардың жасына лайықталған асық пен бестастан басқа да ұлттық ойындар көп. Мектепке дейінгі ұйымдарда балаға ұлттық ойындар ойнату оның денсаулығына пайдалы және одан бөлек, ұлттық ойындар ұрпақ бойына ұлттық құндылықтарды сіңірудің бір жолы.*

***Түйін сөздер:** дене шынықтыру, спорт, қазіргі мәселелер, сала, ұлттық ойындар, мектепке дейінгі ұйымдар, мектептегі балалар, ұлттық құндылық.*

Еліміздегі ұлттық спорт ойындары тарихы қоғамдағы өмір сүрудің әр түрлі кезеңдеріндегі дене шынықтыру саласындағы құралдардың, әдістердің, ой тәркіні идеялар мен теориялардың пайда болуы мен дамуын зерттейді. Тарих бүкіл адамдардың мәдениеті, тәрбиесі мен білімінің құрамдас бөлігі ретінде қарастырады.

Ұлттық спорт ойындары үлкен тәрбиелік және білімдік маңызға ие. Тарих ғылыми көзқарастың қалыптасуына ықпал етеді, адамдар санасын өткеннің маңызды оқиғаларымен байыта түседі, адамгершілікке тәрбиелейді, отанға деген сүйіспеншілікке, дене шынықтыру мен спорттың дамуы мен қалыптасуына үлес қосқан барлық халықтарға құрмет сезімдеріне тәрбиелейді. Ұлттық спорт ойындары адамдардың қызығушылықтары дұрыс ұштасуына үйретеді, өзіншілдік сипаттағы насихаттауларды теріске шығарады.

Елімізде дене шынықтырудың әр түрлі ұлттық түрлері пайда болуда және дамуда. Еліміздегі дене шынықтыру мен спорттың ұлттық түрлері, Одақтың басқа республикалары сияқты жылдам даму үстінде. Еліміз ұлттық спорт ойындарын дамыту үшін үлкен мүмкіншіліктерге ие. Осыған байланысты республикадағы дене шынықтыру ұйымдарының алдында үлкен және жауапты міндеттер тұрды. Бұл үшін, дене шынықтыру қозғалысы жалпы және жалпы халықтық қозғалысқа айналу үшін, дене тәрбиесінің ұлттық жүйесінің жалпы принциптерін тарату ерекшеліктерін талдау керек. Бұл аймақта зерттеу жұмыстарын өткізу қажеттілігі өкіметтің көптеген шешімдерінде айтылады.

Еліміздің ұлттық спорт түрлеріне: дене тәрбиесі, әртүрлі спорттық, ұлттық ойындары, ат спорты түрлері, саяттаушы құстарды аңға салу, тоғызқұмалақ, қазақша күрес және асық ойындары.

Қоғамымыздың іргетасын нығайту үшін бүгінгі жастарға үлгілі, өнегелі тәрбие беру - қазіргі міндеттердің бірі. Адамда жалпы адамзаттық құндылықтар мен адамның айналадағы дүниемен жеке тұлғалық қатынасын (этикалық, эстетикалық, адамгершілік тұрғысынан) тәрбиелеу мақсатын халқымыздың мәдени рухани мұрасының, салт-дәстүрінің озық үлгілерін оның бойына дарыту арқылы жүзеге асыруға болады. Осымен байланысты бағдарлама халқымызға тән әдептілік, қонақжайлық, мейірімділік, т.б. сияқты қасиеттер, табиғатқа деген қарым-қатынасындағы біздің халыққа тән ерекшеліктер. Жас ұрпақ өз халқының мәдениетімен, асыл мұраларымен ұлттық әдебиеттер арқылы танысып келеді. Халық ойынды тәрбие құралы деп таныған. Ойынды сабақта қолдану адамның ой-өрісін жетілдірумен бірге, өз халқының асыл мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізе білу құралы.

Халық педагогикасының адам, отбасы, өскелең жас ұрпақты тәрбиелеу туралы арман-мақсаттарын, орныққан пікірлерін, ұсыныстарын қамтып көрсететін педагогикалық идеялар мен салт-дәстүрлері өткен мен қазіргінің арасындағы байланысты көрсетеді. Ол тарихи даму барысындағы әлеуметтік мәні бар ақпаратта (білім, білік) т.б. жиналып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Ең алдымен, халық педагогикасы өскелең ұрпақтың еңбек пен өмір сүру бейнесінің негізі болып, оларды келешектегі қызметіне дайындайды. Біздің халықтық педагогикада еңбек тәрбиесі өте ертеден бастау алады. Ертеден келе жатқан еңбек тәрбиесінің әдіс-тәсілдер құралы, сөз жоқ, еңбек болып табылады. Еңбек адамның қалыптасуы мен тәрбиеленуінде бір ұрпақтан екінші ұрпаққа өмірлік тәжірибе береді және халықтың даму барысында шешуші роль атқарады. Еңбек ету кезінде адамның дене, ақыл-ой, эстетикалық дамуы мен еңбек тәрбиесі қатар жүреді. Халықтық педагогиканың ең бір көне тиімді құралдарының біріне ойын жатады. Ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді.

Ұлттық дәстүрлі халық ойындарының ел арасындағы беделі, тарихи қоғамдағы алатын орны және болашақ ұрпақты өсірудегі қажеттілігі, оның шығу тарихы туралы ғылыми тұрғыдан бізге дейінгі ғалымдар да көп ізденді. Осы мәселеге байланысты зерттеген ғылыми еңбектерді біз хронологиялық шектігіне қарай бірнеше топқа бөліп қарастырамыз.

1. Орыстың отарлау саясаты кезеңіндегі алғашқы орыс әскери шенеуніктері мен миссионерлерінің көшпенділер хақындағы зерттеу жұмыстары;

2. Кеңес заманы кезеңіндегі Орта Азия және Қазақстан халықтарының ұлттық ойындары туралы жазылған ғылыми еңбектер;

3. Мектеп жасына дейінгі балаларды дене шынықтыруға баулу әдістерін педагогикалық сипаттағы бағыт-бағдарлама тұрғысынан зерттелген жинақтар.

4. Тәуелсіз егеменді елдер кезеңіндегі (1992 жылдан бүгінге дейін) аталған тақырыпқа қатысты ізденістер.

Алғашқы топтама еңбектің тарихнамалық тізгінін Ә.Диваевтың еңбегін талдаудан бастайық. Ол өзінің «Игры киргизских детей» атты еңбегінде тарихта алғаш рет қазақтың ұлттық ойындарын үш топқа бөліп қарастырады. Ә.Диваев алғашқы топтағы ойын түріне рулық-қауымдық құрылыс кезеңінде өмірге келген ойындарды, екінші топтамадағы дәстүрлі ойындарға қозғалыс ойындарын, үшінші топқа – спорттық ойын түрлерін жатқызады.

Қазақ балаларының ұлттық ойынына тоқталғандардың бірі – орыс ғалымы А.Алекторов. Мәселен, оның «О рождении и воспитании детей киргизов, правилах и власти родителей» (Орынбор, 1891) атты еңбегін атауға болады. Автор бұл еңбегінде көшпенді қазақ халқының өмір сүру салтындағы баланың дүниеге келген сәтінен бастап өсу динамикасына дейін ұлттық ойын мен қимыл-қозғалыс әрекетінің алатын орны және балғындардың денсаулығы мен дене мүшесінің қалыптасып дамуындағы жеке халық ойындарының қажетті жақтарын ашып көрсетеді.

Қазақтың белгілі ғалым ағартушылары А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин халық ойындарының балаларға білім берудегі тәрбиелік мәнін жоғары бағалап, өткен ұрпақтың дәстүрі мен алтын құрметтеп, адамдардың ойы мен іс-әрекетін танып түсінуде жастардың эстетикалық, адамгершілік ой талабының өсуіне оның атқаратын қызметін жоғары

бағаласа, М.Жұмабаев ойындарды халық мәдениетінің бастау алар қайнар көзі, ойлау қабілетінің өсу қажеттілігі, тілдің, дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі элементі деп тұжырымдайды. Ұлттық ойындар халық тәрбиесінің дәстүрлі табиғатының жалғасы. Ежелден дәстүрлі ойындарда халықтың өмір сүру әдісі, тұрмыс-тіршілік еңбегі, ұлттық дәстүрлері, батырлық-батылдық туралы түсінігі, адалдыққа, күштілікке ұмтылуы, шыдамдылық, т.б. құндылықтарға мән берілуі – халық данышпандығының белгісі.

XX ғасырдың басында өмір сүрген этнограф М.Гуннер қазақтың ұлттық ойындарын былайша жіктейді: 1. Жалпы ойындар; 2. Қарсыласу мен күресу сипатындағы ойындар; 3. Ашық алаңқайдағы ойындар; 4. Қыс мезгіліндегі ойындар; 5. Демалыс ойындары; 6. Ат үстіндегі ойындар; 7. Аттракциондық-көрініс ойындар.

Қазақтың ұлттық қозғалыс ойындарын спорттық ойындардан ажыратып, алғаш рет бөліп қараған ғалым М.Гуннер қазақ ойындарына топтамалық жіктеу жасай отырып, ұлттық ойындарды оқу үрдісінде пайдалануға ұсыныс жасайды.

Орыс ғалымы А.Васильев «Игры сартовских детей» атты мақаласында Ферғана және Сырдария аймақтарын мекендеген өзбек халқының ұлттық ойындарының бірнеше түрлерін ажыратып, топқа бөліп, нақты зерттеген.

Кеңес дәуірі жылдарында қазақтың ұлттық дәстүрлі халық ойындары күн тәртібіндегі өзекті мәселе болғанына қарамастан, сол тоталитаризм кезінде дәстүрлі ұлттық ойындарды зерттеген авторлар қатарында М.Тәнекеев, Б.Төтенаев, М.Балғымбаев, Ә.Бүркітбаев, т.б. есімдерін атауға болады.

М.Тәнекеевтің қазақтың ұлттық және дәстүрлі ойындарын зерттеген деректерінің өзі жеке мәселе. Оның негізгі еңбектері Қазақстандағы спорт пен дене тәрбиесі саласына арналған. Ең бастысы, ол дене тәрбиесінің халықтық педагогикасы сияқты көкейтесті мәселесінің негізін қалаған М.Тәнекеевтің авторлығымен шыққан алғашқы туынды «Казахские национальные виды спорта и игры» (Алматы, 1957).

Б.Төтенаев «Қазақтың ұлттық ойындары» (Алматы, 1994) атты еңбегінде дәстүрлі қазақ ойындарын бірнеше топқа бөліп, ойын шарттарын жазып, жастар үшін тәрбиелік мәнін дәлелдеп, ойын зерделеген.

Еліміздің егемендік алуы Қазақстандағы дене шынықтыру, ұлттық ойындар мәселесіне басқаша сын көзбен қарауды талап етеді. Осы орайда соңғы жылдары біздің қарастырып отырған ізденіс тyaқырыбымызға орай бірнеше ғылыми еңбектер жарық көрді. Е.Мұхиддинов қазақтың ұлттық ойындарын дамыған қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық құрылыммен байланысты қарастырады. Дене шынықтыру пәнінің теориялық дәлелдемесін қазақтың ұлттық ойындарының тәжірибелік жағымен біртұтас алып қарайды.

А.Құралбекұлы мен С.Әкімбайұлы жалпы білім беретін қазақ мектептерінің дене шынықтыру жүйесінде қазақ этнопедагогикасы материалдарына, оның ішінде халық шығармашылығы мен ұлттық ойындарды тиімді пайдаланудың ғылыми теориялық-әдістемелік негіздеріне сүйене отырып талдау жасаса, А.Айтпаеваның ғылыми еңбегінде орыс тілінде оқытатын мектептердің бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеу құралы ретінде қазақ халқының ойындарын пайдаланудың теориялық-әдістемелік негіздері жасалып, олардың тәрбиелік мүмкіндіктері айқындалған.

Сонымен түйіндеп айтарымыз, қазақтың ұлттық ойындарының басқа халықтардың ұлттық ойындарынан айырмашылығы - оның шығу, пайда болу тегінің ерекшелігіне байланысты белгілі бір тәрбиелік мақсат бірлігін көздейтінінде.

Ұлттық ойындардағы ережелер қатысушылардың өзара әрекетін реттеуге артық қозуларды жоюға септігін тигізеді. Ойын ережесіне сай нақты объективті төрешілік ойыншыларда жағымды эмоцияларды туғызады. Ұлттық ойындарды тұрақты түрде пайдалану жүйке үрдістерінің динамикалық стереотиптерін шығаруға көмектеседі. Бұл қозғалыстардың орындалуын жеңілдетеді. Қозғалыс құрылымына байланысты спорттың жеке түрлерінен жақын ойындар білім беру мағынасына ие. Мұндай ойындар спорттың бір түрінің алдын ала үйенген техникалық және практикалық әдіс-тәсілдерін дамытуға және нақтылуға қорытуға

бағытталған. Қозғалмалы ойындарда кеңістік және уақыттық қатынасты дұрыс бағалау қабілеті және ойынның жиі ауысатын жағдайларына тез және дұрыс әрекет етуді дамытады.

Ұлттық ойындар бойынша жарыстар қатысушыларды жарыстардың ережесімен ұйымдастыруымен таныстырады. Бұл білім мен қабілет балаларды жарыстарды өздері өзіңізге үйретеді. Ұлттық ойындар балалардың шығармашылық тәрбиесіне де әсерін тигізеді. Балалардағы көркем шығармашылықтың алғашқы көрінісі ойын түрінде кездеседі. Балалардың әсіресе, мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалардың ойындарында шығармашылық қиял үлкен орын алады.

Бүгінгі күндері халықтың рухани өмірінің барлық ұлттық мәдениет пен ұлттық тәрбие әсері, оның маңызы күннен күнге арту үстінде. Спорттық ойындар бұған тікелей қатысты. Дене шынықтыру мен спорт – осы процесті әрі қарай дамытудың ең негізгі жолдарының бірі. Яғни ұлттық спорт түрлерімен ойындарын терең де күрделі құбылыс деп түсінуіміз керек. Сондықтан да кезінде спорттың бұл үлкен саласын шеттетіп тастау көптеген келеңсіз құбылыстарға алып келді. Бұл асыра сілтеушілік заман талабына сай өз сауалын тартып та жатыр. Соңғы жылдары жастар ұлттық спорт түрлеріне көбірек назар аударып келді. Машықтану барыстарын дұрыс ұйымдастыру арқылы жастардың жан-жақты дене дайындығына қол жеткізуіне болады.

Халық тәжірибесіне негізделген күрделі педагогикалық жүйе бола отырып, ұлттық спорт түрлері мен ойындары қарапайым дене дамуы мәселелерін шешіп қана қоймай, оның терең күрделі жақтарын ашуға ағзаны дайындауға көмектеседі. Сондықтан да олармен жүйелі түрде айналысу керек. Спортшы денсаулығын шыңдау, оның жұмыс істеу қабілетін арттыру ағзаны өмірдің әртүрлі жағдайларына бейімдеу сияқты талаптарға ұлттық спорт түрлері мен ойындарының барлығының сай келуін қадағалаған жөн.

Қорытынды. Бүгінде ұлттық ойындарымызға аса көңіл бөлінбей отырғаны, тіпті кейбір ұлттық спорт түрлерінен айырылып қалу қаупі бар екендігі айтылып та жазылып та жүр. Өз жерімізде тұрып өзіміздің ұлттық ойындарымызды ұлықтай алмауымыз – өзімізге сын. Егер дер кезінде қолға алмасақ, ұлттық ойындарымыздың барлығы «қолды» болып кетуі де ғажап емес. Онсыз да, көкпарды қырғызға, ат үстіндегі полоны ағылшындарға, садақ тартуды Венгрияға «сыйлап» жіберген жайымыз бар.

Дене шынықтыру мен спорт саласындағы басым бағыттардың бірі қазақстандықтардың дені сау ұлт болып қалыптасуын қамтамасыз ету. Бұл ретте бұқаралық спортты дамытуға жағдай жасау аса маңызды. Рас, ұлттық спорт ойындарын ортамызға қайта оралтудың тиімді тетіктері де жоқ емес. Қалай болғанда да ұлттық спорт ойындарының шын жанашыры басқа емес, өзіміз болуға тиіспіз. Баршаның күш жұмылдыруын қажет ететін бір игілікті іс осы.

Ұлттық спорт түрлері біртіндеп қайта жанданып келеді. Көптеген халық мейрамдарында бүгінгі күндері ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өткізіліп отырады, бүкіл Қазақстандық спартакиадалар өткізіле бастады. Көптеген орта мектептерде дене тәрбиесі сабақтарын қызықты да тартымды өткізу үшін бағдарлама кейбір ұлттық ойындар енгізілген. Осының бәрі болашақта ұлттық спорт түрлері мен ойындарының бай мұрасы қоғамнан өзіндік орын үлесін қосар деген үміт ұялатады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.

1. Тәнікеев М.Т, Асарбаев А.Қ. Қазақстандағы дене шынықтыру мен спорт тарихы (Оқу құралы). Алматы. ҚазСТА 2002ж.
2. Құрманбаева С.К. «Ұлттық ойындардың бүгіні мен келешегі», «Алматы» 2004 жыл.
3. Несіпбаев Б.К. «Ұлт мәдениеті мен өнері», «Білім» 2003 жыл.
4. Атабаев А.С. «Ұлттық ойындар- халық мұрасы», «Кітап» 2006 жыл.
5. Наурызбаев Ж. «Ұлттық мектептің ұлы мұраты», «Алматы» 1995 жыл.
6. Әбішев Кендебай., Теміров Нұрғали., Қазақтың ұлттық спорт түрлері. Алматы 2015ж. Нұр-Принт.
7. Кендебай Әбішев., Қазақтың ұлттық спорт түрлері. Алматы 2015ж. Нұр-Принт.
8. Тайжанов С. Қазақтың ұлттық ойындары. Алматы 2010ж. «Эверо».
9. М.Болғамбаев. Қазақтың ұлттық спорт түрлері. Алматы 1985ж. «Қайнар».
10. Базарбек Төтенаев. Қазақтың ұлттық ойындары. Алматы 1994ж. «Қайнар».
11. Е.Сағындықов. Қазақтың ұлттық ойындары. Алматы 1991ж. «Рауан».
12. Е.Сағындықов. Ұлттық ойындарды оқу-тәрбие ісінде пайдалану. Алматы 1993ж. «Рауан».
13. Қазақстан даму институты. Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық. 5 том. Ата-салт. Алматы 1998ж. «ІДК-ТІРО».
14. Шилібаев Б. Ұлттық спорт ойындары: Оқу құралы. - Алматы : Альманахъ, 2019. <http://rmebrk.kz/book/1175662> 19
15. Шоңов Е.Ш., Қазақтың ұлттық спорт ойындарының тарихы мен дамуы, Тараз қаласы, 2015 жыл,
16. Алимханов Е. Қазақтың ұлттық халық ойындары мен спортының теориялық және педагогикалық негіздері:2020. <http://rmebrk.kz/book/1178858>